

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№8

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 187 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 1-avgustda ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalendarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoirazimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldix'o'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golischeva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Smart-logistika texnologiyalarini joriy etish orqali oziq-ovqat mahsulotlarini yetkazib berish tizimini optimallashtirish (Toshkent viloyati misolida).....	14
Mavlanov Sobirjon Pardabayevich	
Tijorat banklarida korporativ boshqaruvning xalqaro tamoyillari asosida boshqaruv sifatini oshirish	20
Sattarov Umirzoq	
Современные банковские продукты	24
Хужамуратов Аббос Мардонович	
Amerika qo'shma shtatlarining ijtimoiy himoya tizimi.....	29
Abdullayeva Sayora Aleksandrovna	
Совершенствование рынка услуг высшего образования как фактор повышения занятости населения в условиях цифровой экономики.....	33
Ибрагимов Тимур Ибодуллаевич, Асланова Дилбар Хасановна	
Iqtisodiy fanlarni o'qitishda interaktiv metodlarning qo'llanilishi va ularning samaradorligi.....	39
Kabulov Baxram Kuzibaevich	
Korxonalarda raqobat razvedkasi tizimlarini rivojlantirishda innovatsion raqamli texnologiyalarining o'rni.....	45
Tursunxo'jayev Sardor Jamoliddin o'g'li	
O'zbekiston banklarida sun'iy intellekt foydalanish samaradorligini oshirish.....	51
Kamolov Sardorbek Davlatjon o'g'li	
Agrar korxonalar xo'jalik faoliyatida risklarni boshqarish bo'yicha samarali boshqaruv qarorlarini qabul qilishning metodologik asoslari.....	59
Baymirzaev Dilmurod Nematovich	
Основные направления инвестиционной политики Узбекистана в соответствии со стратегией-2030	66
Исомов Б. С.	
Tashish va saqlash xizmatlarini ko'rsatuvchi korxonalarda raqamli texnologiyalardan foydalanish holati.....	70
Rajabov Orzujon Mamasoliyevich	
Ijtimoiy infratuzilmani modernizatsiya qilishda DXSHning o'rni: madaniyat va sport sohasida imkoniyatlar	78
Baykalonov Jalil G'aybulloyevich	
Анализ состояния и перспективы развития активного и спортивного туризма в Узбекистане.....	93
Бойко Фарида Чингисовна, Ивонина Наталья Викторовна	
Переоценка и фальсификация стоимости имущества: международные практики, риски и пути решения.....	99
Мансурова Сайёра Бахтияровна	
Hudud sanoati tarkibiy o'zgarishlarini prognozlash usuli.....	106
Djumayev Farrux Toshmuratovich	
Углеродный след и декарбонизация промышленности Узбекистана: роль возобновляемой энергетики и международный опыт	111
Авезова Нилуфар Раббанакуювна, Ощепкова Эльвира Ахтемовна, С.М. Махмудов, А.А. Холиков, Авезова Нилуфар Раббанакуювна	
The process of developing startups based on management principles	119
Ilxamov Azizbek Yodgor o'g'li	
The impact of economic policy on non-performing loans: the case of Uzbekistan.....	126
Jalalov Mashkhurbek Gaybullo ugli	
Основные направления инвестиционной политики Узбекистана в соответствии со стратегией-2030	134
Исомов Б. С.	

Ko'p kvartirali uylarni boshqaruv organlari tomonidan aholiga sifatli xizmat ko'rsatishni qo'llab quvvatlashni takomillashtirish	138
Umarov Begzodbek Jaloldinovich	
O'zbekistonda iqtisodiyotni innovatsion rivojlantirishning institutsional asoslari.....	143
Fayzullayev Jonibek Negmatullayevich	
Davlat - xususiy sheriklik loyihalarning samaradorligini oshirish.....	150
Tursunov Imomnazar Egamberdiyevich, Hamroyev G'ayratjon Sultonovich	
O'zbekiston sug'urta bozorida hayot sug'urtasi xizmatlarining rivojlanish tendensiyalari va istiqbollari.....	155
Bazarov Zakir Xonqulovich	
Tijorat banklari likvidliligini tartibga solish yo'llari.....	160
Tursunpo'latov Sohibnazar Kasimjon o'g'li, Nomozova Mohinur Maxmud qizi	
Atrof-muhit ifloslanishini kamaytirishda yashil moliya vositalarining roli: xalqaro tajriba va O'zbekiston imkoniyatlari	163
Yuldasheva Madina Tohir Qizi	
Geofazoviy ma'lumotlar asosida hududlarning farovonlik darajasini aniqlash	173
Toymasov Zufarjon Zokir o'g'li	
Методы и критерии оценки эффективности конкурентоспособности предприятия	179
Кучаров Аброр Сабиржанович, Бобожонов Азиз Бабаханович, Алижанова Камила Тохир кизи	

МЕТОДЫ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Кучаров Абдор Сабиржанович

Профессор кафедры Управления бизнесом ТДИУ, д.э.н., проф.

E-mail: abrork1967@gmail.com

Бобононов Азиз Бабаханович

Профессор кафедры Цифровая экономика ТДИУ, д.э.н., проф.

E-mail: abobonov@gmail.com

Алижанова Камила Тохир кизи

главный инспектор международного отдела Таможенного комитета,
старший лейтенант таможенной службы

E-mail: kamilianalijanova@gmail.com

Аннотация: В условиях усиливающейся конкуренции на глобальном рынке проблема конкурентоспособности приобретает стратегическое значение. Развивающиеся страны уделяют приоритетное внимание технологической модернизации ключевых отраслей экономики, признавая активную роль технологий в экономическом развитии. Переход экономики на новый технологический этап ведёт к усилению конкуренции на мировых товарных и финансовых рынках, в сфере внедрения цифровых технологий, а также в методах решения растущих социально-экономических проблем. В таких условиях достижение конкурентоспособности, разработка инновационных решений для накопленных институциональных проблем и эффективное урегулирование спорных вопросов становятся важнейшими факторами экономической устойчивости. В данной статье анализируются эффективные стратегии повышения конкурентоспособности предприятий, факторы технологического развития и их влияние на рыночную конкуренцию.

Ключевые слова: конкурентоспособность, технологическая развития, финансы, предприятия, матричный метод, маркетинг.

Annotatsiya: Hozirgi global bozor sharoitida kuchayib borayotgan raqobat jarayonida raqobatbardoshlik masalasi strategik ahamiyat kasb etmoqda. Rivojlanayotgan mamlakatlar iqtisodiyotning asosiy tarmoqlarini texnologik modernizatsiya qilishga ustuvor e'tibor qaratib, texnologiyalarning iqtisodiy taraqqiyotdagi faol rolini tan olmoqda. Iqtisodiyotning yangi texnologik bosqichga o'tishi global tovar va moliya bozorlarida, raqamli texnologiyalarni joriy etishda hamda ortib borayotgan ijtimoiy-iqtisodiy muammolarni hal etish usullarida raqobatning keskin kuchayishiga olib keladi. Bunday sharoitda raqobatbardoshlikka erishish, mavjud institutsional muammolarga innovatsion yechimlar ishlab chiqish va bahsli masalalarni samarali hal etish iqtisodiy barqarorlikning asosiy omiliga aylanadi. Ushbu maqolada mamlakat korxonalarining raqobatbardoshligini oshirish bo'yicha samarali strategiyalar, texnologik rivojlanish omillari va ularning bozor raqobatiga ta'siri tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: raqobatbardoshlik, texnologik rivojlanish, moliya, korxonalar, matritsa usuli, marketing.

Abstract: In the context of intensifying competition in the global market, the issue of competitiveness is acquiring strategic significance. Developing countries prioritize the technological modernization of key economic sectors, recognizing the active role of technology in economic growth. The transition of the economy to a new technological stage leads to heightened competition in global goods and financial markets, in the implementation of digital technologies, and in approaches to addressing growing socio-economic challenges. Under such conditions, achieving competitiveness, developing innovative solutions to accumulated institutional problems, and effectively resolving contentious issues become critical factors for ensuring economic stability. This article analyzes effective strategies for enhancing enterprise competitiveness, factors of technological development, and their impact on market competition.

Key words: competitiveness, technological development, finance, enterprises, matrix method, marketing.

ВВЕДЕНИЕ

Как показывает мировая и отечественная практика чем выше конкурентоспособность предприятий, тем выше конкурентоспособность промышленности страны, эффективность всей деятельности и благосостояние населения. За последние годы в Узбекистане приняты меры по финансово-экономическому оздоровлению и стабилизации деятельности предприятий отраслей промышленности, определению основных направлений дальнейшего их развития путем реализации инвестиционных проектов, направленных на модернизацию действующих производств, создание новых мощностей по глубокой переработке сырья и минеральных ресурсов, а также расширению номенклатуры производимой продукции с высокой добавленной стоимостью.

Однако, все еще имеется ряд проблем, которые требуют скорейшего решения в республике. Сегодня, как показывает практика, такие проблемы являются преградой для обеспечения конкурентоспособности предприятий. Особенно их влияние стало видно вследствие ухудшения финансово-положения предприятий в период, связанный с пандемией коронавируса.

Практически каждое предприятие рано или поздно сталкивается с вопросами повышения конкурентоспособности. В связи с этим, исследование путей повышения конкурентоспособности предприятия является особенно значимой с точки зрения решения проблем развития как отдельно взятого хозяйствующего субъекта национальной экономики, что и определило актуальность темы выпускной квалификационной работы.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Следует заметить, что конкурентоспособность экономистами изучается давно — с середины XVIII века. Основоположниками исследования ее стали А. Смит, Дж. Кейнс и другие, которые и заложили методологические основы конкурентоспособности как категории.

Поведенческий подход стал первым подходом к определению конкуренции. А. Смит отождествлял конкуренцию с «честным соперничеством между продавцами за более выгодные условия продажи своих товаров». В его научном труде «Исследование о богатствах народов» выделен следующий определенный набор условий свободной конкуренции.

Содержание конкуренции как борьбу за редкие экономические блага развивает теорию поведенческого подхода. Так, по мнению американского экономиста П. Хайне, «конкуренция есть стремление как можно лучше удовлетворить критериям доступа к редким благам». Содержание конкуренции типом рынка и тех условий, которые господствуют на нем определяет структурный подход. Функциональный подход смещает рассмотрение экономической сущности конкуренции в сторону изучения ее роли в экономическом развитии.

Современная теория конкуренции получила свое развитие в последней четверти XX в. благодаря работам М. Портера, А. Стрикленда и А. Томпсона, Ансоффа. Также посвящены развитию теоретических основ конкурентоспособности работы Дж. Грейсона и К.Оделла.

Суть конкуренции и ее движущих сил подробно изложена в трудах британского экономиста Майкла Портера. Он пришел к выводу, что не только непосредственные соперники принимают участие в своего рода, соревновании. Конкурирующие силы простираются значительно дальше обычного противостояния сторон в отдельной отрасли в той или иной промышленности.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

В ходе исследования были использованы методы наблюдения, индукции и дедукции, динамических рядов, экономико-статистического анализа и синтеза, статистической группировки, монографического исследования, системного анализа, сравнения и другие для проведения научно-исследовательской работы в целях изучения вопросов совершенствования управления инфраструктурой предприятий нефтегазовой отрасли Республики Узбекистан, внедрения и модернизации новых технологий и получения высококачественной готовой продукции.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Современная экономика предъявляет новые требования к эффективности функционирования предприятий, что является результатом реализацией принятой фирмой конкурентной стратегии и в значительной степени проявляется через показатель конкурентоспособности производимого ими продукта или реализацию конкурентных преимуществ предприятия. Это проявляется в том, что при анализе уровня конкурентоспособности довольно сложно обойтись без большой группы показателей,

обычно используемых при проведении общего анализа производственно-хозяйственной деятельности предприятия.

Согласно теории эффективной конкуренции наиболее конкурентоспособными являются те предприятия, где наилучшим образом организована работа всех подразделений и служб. Существуют определенные методы оценки [6], которые показаны на рисунке 1.

Матричный метод. Этот подход основывается на маркетинговой оценке хозяйственной деятельности производителя и его продукта. Суть метода — анализ конкурентоспособности предприятия с учетом жизненного цикла продукции.

Преимущества метода [8]: при наличии информации об объемах реализации и относительных долях рынка конкурентов метод позволяет обеспечить высокую адекватность оценки. Недостатки метода: исключает проведение анализа причин происходящего и осложняет выработку управленческих решений, а также требует наличия достоверной маркетинговой информации, что влечет необходимость соответствующих исследований (Рис. 1).

Рисунок 1. Методы оценки конкурентоспособности

В таблице 1 приведены положительные и отрицательные стороны методов оценки конкурентоспособности.

Метод, базирующийся на оценке конкурентоспособности продукции. Данная группа методов основывается на том, что конкурентоспособность продукта и предприятия имеют прямо пропорциональную зависимость. Параметрический и экономический индексы конкурентоспособности позволяют рассчитать интегральный показатель конкурентоспособности рассматриваемой продукции по отношению к конкурирующей продукции. Он определяется как отношение параметрического индекса к экономическому.

Показатели конкурентоспособности вычисляются по каждому виду продукции предприятия. Далее определяется коэффициент конкурентоспособности самого предприятия: находится средневзвешенное значение среди показателей по каждому виду продукции, где в качестве весов выступает объем реализации соответствующего вида продукции (Табл. 1).

Таблица 1. Преимущества и недостатки методов оценки конкурентоспособности предприятия

Метод	Преимущества метода	Недостатки метода
Матричный метод	При наличии информации об объемах реализации и относительных долях рынка конкурентов метод позволяет обеспечить высокую адекватность оценки	Исключает проведение анализа причин происходящего и осложняет выработку управленческих решений, а также требует наличия достоверной маркетинговой информации, что влечет необходимость соответствующих исследований

Метод, базирующийся на оценке конкурентоспособности продукции	Учитывает одну из наиболее важных составляющих конкурентоспособности предприятия — конкурентоспособность его продукции	Позволяет получить весьма ограниченное представление о преимуществах и недостатках в работе предприятия, так как конкурентоспособность предприятия принимает вид конкурентоспособности продукции и не затрагивает другие аспекты его деятельности.
Метод, базирующийся на теории эффективной конкуренции	Учет весьма разносторонних аспектов деятельности предприятия	Посыл о том, что показатель конкурентоспособности предприятия может быть определен путем элементарного суммирования способностей предприятия к достижению конкурентных преимуществ, является недоказанным, поскольку сумма отдельных элементов сложной системы (каковой является любое предприятие), как правило, не дает того же результата, что и вся система в целом.
Комплексный метод	Учитывает не только достигнутый уровень конкурентоспособности предприятия, но и его возможную динамику в будущем.	Конкретные способы и приемы, используемые при определении текущей и потенциальной конкурентоспособности в конечном счете воспроизводят методы, используемые в рассмотренных ранее подходах, что влечет и недостатки соответствующих подходов.

Источник: составлена авторами.

К несомненным преимуществам рассматриваемого подхода можно отнести то, что он учитывает одну из наиболее важных составляющих конкурентоспособности предприятия — конкурентоспособность его продукции.

К недостаткам — то, что он позволяет получить весьма ограниченное представление о преимуществах и недостатках в работе предприятия, так как конкурентоспособность предприятия принимает вид конкурентоспособности продукции и не затрагивает другие аспекты его деятельности. Кроме того, определенные нарекания вызывает сведение конкурентоспособности продукции к оценке соотношения цена-качество, не учитывающее степень инновативности продукции, имеющей существенное значение при позиционировании продукции на рынке.

Квалиметрические и маркетинговые методы. Заключается в нахождении соотношения цена-качество.

Метод, базирующийся на теории эффективной конкуренции. Смысл данного подхода заключается в балльной оценке возможностей предприятия по обеспечению конкурентоспособности. Все сформулированные в ходе анализа его возможности, направленные на достижение конкурентных преимуществ, оцениваются экспертами с позиции имеющихся ресурсов и факторов.

Суть подхода заключается в оценке способностей предприятия по обеспечению конкурентоспособности. Каждая из сформулированных в ходе предварительного анализа способностей предприятия по достижению конкурентных преимуществ оценивается экспертами с точки зрения имеющихся ресурсов. При этом состав и структура оцениваемых способностей значительно варьируют в различных методиках: от показателей себестоимости и финансовой устойчивости до способности предприятия адаптироваться к нововведениям.

В дальнейшем, в зависимости от метода, с целью оценки конкурентоспособности предприятия полученные экспертные оценки подвергаются различной математической обработке. Чаще всего показатель конкурентоспособности предприятия находится путем вычисления средневзвешенного значения из полученных экспертных оценок с учетом удельного веса, который отводится каждой из оцененных способностей в достижении конкурентных преимуществ предприятия.

К преимуществам данного подхода следует отнести учет весьма разносторонних аспектов деятельности предприятия. В то же время лежащий в основе подхода посыл о том, что показатель конкурентоспособности предприятия может быть определен путем элементарного суммирования способностей предприятия к достижению конкурентных преимуществ, является недоказанным, поскольку сумма отдельных элементов сложной системы (каковой является любое предприятие), как правило, не дает того же результата, что и вся система в целом.

Комплексный метод. В рамках подобных методов оценка ведется на основании определения потенциальной и текущей конкурентоспособности. В рамках рассматриваемого подхода представляет

интерес метод, в котором конкурентоспособность предприятия рассматривается как аддитивная функция текущей конкурентоспособности предприятия и его конкурентного потенциала с соответствующими весовыми коэффициентами.

Текущая конкурентоспособность предприятия, в свою очередь, определяется как способность хозяйствующего субъекта приносить прибыль на вложенный капитал в краткосрочном периоде не ниже заданной прибыльности и рассматривается автором как отношение агрессивности существующей стратегии к необходимому в будущем уровню агрессивности (стратегический норматив).

Конкурентный потенциал — потенциальная возможность (текущие предпосылки) сохранять или увеличивать конкурентоспособность в долгосрочном периоде — видится автором как отношение текущего потенциала предприятия к оптимальному потенциалу (норматив возможностей), задаваемому уровнем будущей нестабильности внешней среды.

Весовые коэффициенты показывают долю совокупных стратегических капитальных вложений, которые идут соответственно на вложения в стратегию и мощности (затраты на стратегическое планирование, исследования рынков, разработку новой продукции и запуск ее в серийное производство, здания и оборудование, сбытовую сеть, маркетинг); вложения в потенциал предприятия (наем и обучение персонала, приобретение технологий, затраты на создание функциональных служб и т. д.). Определение каждого из рассмотренных выше показателей в рамках данного метода осуществляется экспертным путем на основании различных оценочных таблиц и матриц.

К достоинствам подхода следует отнести то, что он учитывает не только достигнутый уровень конкурентоспособности предприятия, но и его возможную динамику в будущем. В качестве недостатка данной группы методов следует отметить то, что конкретные способы и приемы, используемые при определении текущей и потенциальной конкурентоспособности в конечном счете воспроизводят методы, используемые в рассмотренных ранее подходах, что влечет и недостатки соответствующих подходов. Таким образом, существует множество методов оценки конкурентоспособности предприятий. При этом ни один из рассмотренных методов нельзя считать идеальным, у каждого имеются свои положительные и отрицательные стороны.

Достаточно распространены методы определения конкурентоспособности предприятия, основанные на теории эффективной конкуренции. Их сторонники считают, что при анализе конкуренции на уровне отрасли необходимо обращать внимание на соперничество предприятий, поскольку именно результат их деятельности формирует состояние отрасли. В рамках этой теории существуют два основных подхода к определению критерия конкурентоспособности: структурный и функциональный.

Оценка эффективности работы каждого из подразделений предполагает оценку эффективности использования ими ресурсов. В основе метода лежит оценка четырех групповых показателей — критериев конкурентоспособности, которые приведены ниже в таблице 2 (Табл. 2).

Таблица 2. Критерии и показатели оценки эффективности конкурентоспособности предприятия

Критерии и показатели конкурентоспособности	Роль показателя в оценке конкурентоспособности	Правило расчета показателя
1. Эффективность производственной деятельности предприятия		
1.1. Затраты на производство единицы продукции, сум.	Отражает эффективность затрат при выпуске продукции	Валовые расходы / Объем выпуска продукции
1.2. Фондоотдача, тыс. сум.	Характеризует эффективность использования основных производственных средств	Объем выпуска продукции / среднегодовая стоимость основных производственных средств
1.3. Рентабельность товара, %	Характеризует степень прибыльности производства товара	Прибыль от реализации/ Полная себестоимость продукции
1.4. Производительность труда, тыс. сум/чел.	Отражает эффективность организации производства и использования рабочей силы	Объем выпуска продукции / Среднесписочная численность работников
2. Финансовое состояние предприятия		
2.1. Коэффициент автономии	Характеризует независимость предприятия от заемных источников	Собственные средства предприятия / Общая сумма источников финансирования
2.2. Коэффициент платежеспособности	Отражает способность предприятия выполнять свои финансовые обязательства и измеряет вероятность банкротства	Собственный капитал / Общие обязательства

2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности	Отражает качественный состав средств, являющихся источниками покрытия текущих обязательств	Денежные средства и ценные бумаги, быстро реализуется / Краткосрочные обязательства
2.4. Коэффициент оборачиваемости оборотных средств	Характеризует эффективность использования оборотных средств. Соответствует времени, в течение которого оборотные средства проходят все стадии производства и обращения	Выручка от реализации продукции / Среднегодовой остаток оборотных средств
3. Эффективность организации сбыта и продвижения товаров		
3.1. Рентабельность продаж, %	Характеризует степень прибыльности работы предприятия на рынке, правильность установления цены товара.	Прибыль от реализации x 100 % / Объем продаж
3.2. Коэффициент затоваренности готовой продукцией	Отражает степень затоваренности готовой продукцией. Рост показателя свидетельствует о снижении спроса	Объем нереализованной продукции / Объем продаж
3.3. Коэффициент загрузки производственных мощностей	Характеризует деловую активность предприятия, эффективность работы службы сбыта	Объем выпуска продукции / Производственная мощность
3.4. Коэффициент эффективности рекламы и средств стимулирования сбыта	Характеризует экономическую эффективность рекламы и средств стимулирования сбыта	Расходы на рекламу и стимулирование сбыта / Прирост прибыли от реализации
4. Конкурентоспособность товара		
4.1. Качество товаров	Характеризует способность товара удовлетворять потребности в соответствии с его назначением	Комплексный метод
4.2. Цена товара	Характеризует доступность товара для потребителя	Определяется различными методами

К первой группе относятся показатели, характеризующие эффективность управления производственным процессом: экономичность производственных затрат; рациональность эксплуатации основных фондов; совершенство технологии изготовления товара, организацию труда на производстве.

Во вторую группу объединены показатели, отражающие эффективность управления оборотными средствами: независимость предприятия от внешних источников финансирования; способность предприятия расплачиваться по своим долгам; возможность стабильного развития предприятия в будущем.

В третью группу включены показатели, позволяющие получить представление об эффективности управления сбытом и продвижением товара на рынке средствами рекламы и стимулирования.

Четвертая группа содержит показатели конкурентоспособности товара (качество товара и его цена).

По результатам проведенного исследования сделаем следующие выводы.

Выявлено, что авторы не рассматривают понятие «конкурентоспособности предприятия» с точки зрения занимаемой доли рынка и конкурентоспособности продукции, выпускаемой предприятием.

Конкурентоспособность предприятия характеризует величину и эффективность использования всех ресурсов предприятия, а ее изменения зависят от внешних и внутренних факторов конкурентоспособности предприятия;

Базой для сравнения конкурентоспособности предприятия являются аналогичные показатели конкурентоспособности конкурентов либо идеальных (эталонных) предприятий, и любое из них является опосредованным носителем свойства конкурентоспособности через свои товары и услуги.

Под конкурентоспособностью предприятия понимается способность выдерживать конкуренцию в сравнении с аналогичными объектами на данном рынке.

На конкурентоспособность предприятия оказывает влияние социальная среда и экологическая среда.

Теперь посмотрим ситуацию с конкурентоспособностью в Узбекистане. В стране важной государственной задачей является создание для отечественных производителей условий, которые способствуют производству товаров и услуг, конкурентоспособных как на внутреннем, так и на внешнем рынках. Укреплению конкурентоспособности потенциала отраслей и предприятий в республике требует

вмешательства правительства на различных уровнях для содействия инновационному климату как в государственном, так и в частном секторах. На это направлены организационно-экономические меры, принимаемые в республике.

Согласно информации, взятой из официального сайта Министерства экономики и финансов, Узбекистан в 2018 году впервые вошел в рейтинг конкурентоспособности ООН по промышленному развитию (United Nations Industrial Development Organization, ЮНИДО). Страна заняла в так называемом Индексе конкурентоспособности промышленности (Индекс CIP) 92-е место из 152. Этот рейтинг отражает «способность стран производить и экспортировать товары обрабатывающей промышленности на конкурентном уровне». Он акцентирует внимание именно на развитии обрабатывающей отрасли, использующей как сырье продукты сельского хозяйства или добытые полезные ископаемые.

Результаты каждой страны отражают ее эффективность по трем измерениям индекса CIP: (1) способность производить и экспортировать промышленные товары; (2) технологическое углубление и модернизация и (3) влияние на мировой рынок. Индекс CIP позволяет проводить межстрановые сравнения конкурентоспособности промышленности.

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Во-первых, индекс позволяет странам идентифицировать страны-компараторы (сравнение). Для обеспечения дифференцированного представления конкурентоспособности в отчете CIP представлены результаты по различным категориям в зависимости от стадии индустриализации, географического региона и показателя. Страны могут включать соседей, непосредственных конкурентов, потенциальных конкурентов или страны - образцы с лучшей практикой. Они могут быть сопоставимы из-за сходства в географии, доступности факторов производства или видов производимых товаров.

Во-вторых, страны, которые показывают наилучшие результаты по всем трем измерениям индекса CIP, могут служить ориентиром для своих компараторов, учитывая их конкретные обстоятельства. Выделяя области, в которых другие страны достигают более высоких показателей CIP, индекс может поддерживать и направлять политику будущего промышленного развития. Например, производственные секторы стран, которые показывают низкие показатели по индексу CIP, характеризуются неэффективностью распределения факторов производства, таких как труд и капитал.

В-третьих, индекс CIP служит ориентиром, с интуитивной отправной точкой для более детального анализа для выявления и устранения этих недостатков, тем самым способствуя широкому росту производительности и структурным изменениям путем использования выполнимых целевых показателей, которые зависят от условий стран. Поскольку структурные изменения являются долгосрочным процессом, изменения в индексе CIP, вероятно, будут отражены через несколько лет после реализации политики, направленной на повышение конкурентоспособности.

Повысить конкурентоспособность предприятий Республики можно решив проблемы, возникающие в производственном процессе различного характера. В частности необходимо решить следующее: выпуск конкурентоспособной продукции; оптимизация производственных затрат и других непроизводительных расходов; совершенствование организации экспорта продукции в соответствии с мировыми стандартами; совершенствование практики внедрения в производство научных разработок, организации подготовки и повышения квалификации кадров и др. Устойчивое повышение конкурентоспособности предприятий может быть обеспечено только при условии долгосрочного, непрерывного и поступательного совершенствования всех составляющих конкурентоспособности.

Список использованной литературы:

1. Закон Республики Узбекистан «О конкуренции» от 06.01.2012 г. № ЗРУ-319.
2. Указ Президента Республики Узбекистан «О Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022—2026 годы» от 28.01.2022 г. УП-60.
3. Послание Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева Олий Мажлису (24 января 2020 года) / Народное слово, 25 января 2020 года.
4. Указ Президента Республики Узбекистан «О дополнительных мерах по дальнейшему развитию масложировой отрасли и внедрению рыночных механизмов управления отраслью» от 16.01.2019 г. №УП-4118.
5. Постановление Президента Республики Узбекистана «О Программе мер по дальнейшему развитию возобновляемой энергетики, повышению энергоэффективности в отраслях экономики и социальной сфере на 2015-2019 годы» от 25.05.2017 г. №ПП-3012 года.
6. Волков Д. Обзор существующих методов оценки конкурентоспособности предприятия. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: Источник: <https://delovoymir.biz/obzor-suschestvuyuschih-metodov-ocenki-konkurentosposobnosti-predpriyatiya.html>.
7. Смит А. Исследование о богатствах народов. М.: Ось-89, 1997. - С. 58.

8. Поляничкин Ю. А. Методы оценки конкурентоспособности предприятий [Текст] / Ю. А. Поляничкин // Бизнес в законе. — 2012. — №3. — С. 191-194.
9. Мескон, М.Х., Альберт, М., Хедоури, Ф. Основы менеджмента: Пер. с англ. - М.: Дело, 2010. - 704 с.
10. Ансофф И. Стратегическое управление. М.: Экономика, 1989.
11. Портер М. Конкуренция: Пер. с англ. — М.: Вильямс, 2006. — С. 38-41.
12. Криворотов, В.В. Механизм повышения конкурентоспособности отечественных предприятий / ГОУ ВПО «Урал. гос. техн. ун-т — УПИ». Екатеринбург, - 2016. - 201 с.
13. Фатхутдинов, Р.А. Управление конкурентоспособностью организации: Учеб. пособие/ Р. А. Фатхутдинов. — М.: Эксмо, 2014. — 270 с.
14. Шаисламова М.Р., Ибрагимова С.А. Повышение конкурентоспособности предприятия в условиях глобализации // Материалы науч.-метод. семинара «Развитие сферы информационно-коммуникационных технологий в Республике Узбекистан в условиях модернизации национальной экономики». Т., 2013. С. 175-176.
15. Кучаров А.С. Основы бизнеса. ТГЭУ. 2024 г. Учебное пособие. 245 стр.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 8

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.
Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>
